

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRINCESS MAE MEJIA-TAPIC, LPT

Former Course Instructor

Lapu-Lapu City College

Lapu-Lapu City, Cebu 6015

princessmaemejia242018@gmail.com

“KAMING LAGING NAIWAN”

Isang taon ang bubunuin ng isang guro upang itaguyod ang naghihingalong bayan laban sa samu't-saring problema higit lalo sa tinatawag nilang 'illiteracy'. Kung bibilangin natin ang hirap ng isang guro, mas higit pa ito sa pinagkumpol-kumpol na trabahador ng gobyerno maging ang mga butihing mambabatas ng ating lipunan na laging nagbabanghay ng batas ukol sa ikakalalawig ng sistema ng edukasyon. Akala ng ilan na madali ang pagiging guro ngunit hindi nila pansin ang malaking sakripisyo na kaakibat nito buong buhay nila. Tinawag tayong guro kay lalakad tayo tulad ng ating kataas-taasang Guro na siyang mabuting halimbawa sa buong sansinukob. Ngunit alam ba ng lahat kung ano ang pinakamasakit na trabaho ng pagiging guro?

Pangarap ng ilan ang makapagtapos ng pag-aaral sa ngalan ng personal na pag-unlad at sa pagkakaroon na rin na kumita sa abot ng mga gagawing trabaho na bagay sa kursong natapos ngunit ibahin ninyo ang mga nakapagtapos bilang mga magiging guro. Sasalang ka sa isang pagsusulit na matatawag mo lahat ng mga pangalan para lang makapasa ka at magkaroon ng lisensya. Papalarin man o hindi, magpapatuloy ang lakbayin sa pagtatamo ng isang maliwanag na bukas. Hanggang sa ayon, may lisensya ka at natanggap sa pinapasukang trabaho. Dito na magsisimula ang tinatawag ng ilan na 'mabuting kalbaryo'. Bakit? Sa hapis ng magtuturo ay magkakaroon ng isang makahulugang pakahulugan ang salitang 'GURO'.

Akalain mo na sa katagang 'Ma'am' o 'Sir' ay iba-iba ang trabaho mo. Papaano ko masasabi 'yun? 'Pag humingi ng report para sa mga kailangang purgahin ay magiging tagapurga ka. Kung kailangan naman ng kantina na maging organisado ay bigla kang magiging store manager. Kung may nanganganib malista sa mababagsak, ayon mag-aala Dora the Explorer ka para sa isang home visitation na pagka-uwi ang dami mo ng dala-dala. At kapag may eleksyon, kahit masangsang na ang kapaligiran, titiisin mo alang-alang sa kaseguraduhan ng boto ng bawat Pilipino. Sa ibabaw ng lahat, ang larawang ito ay minsang nakakalimutan ng ilan para sabihin na napakadali maging guro o mauwi na lamang sa panlalait na sobrang sakit.

Ang pakikibahagi ng isang guro ay tulad ng pakikibahagi ng Dakilang Guro sa takbo ng buhay. May mga bahagi na masaya, may mga bahagi na hindi mo inaasahan. Kung pwede nga lang na puro saya pero hindi ito maaari dahil tulad ng Dakilang Guro—ang kakayahang magmahal ay kakayahan ding magsakripisyo alang-alang sa lahat. Isang simpleng titulo lamang ito sa isang payak na puting card ngunit ito ang may pinakamalalang sakripisyo dahil sa lahat ng masasaya, ang pinakamasakit ay ang laging maiwan

pagkatapos ng bawat pagtatapos para gamutin muli ang pamayanang nagkukumahog at uhaw sa pagkatuto. Uhaw sa pagbabago.

Nawa'y maisip ng iba.

Naalala man.

Kami man ang laging maiiwan pero kay ligaya pagmasdan ang bunga ng aming pagpapagal.

